

**RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJLANISHI SHAROITIDA MOLIYAVIY NAZORAT
BO‘YICHA NAZARIY QARASHLAR, MOLIYAVIY NAZORATNI TASHKIL
ETISHDA JAXON TAJRIBASI.**

Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Namangan filiali

“Iqtisodiyot” kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot rivojlanishining moliyaviy nazorat tizimlariga ta’siri, bu sohadagi nazariy yondashuvlar va ularni takomillashtirish zarurati tahlil etilgan. Raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi moliyaviy nazorat shakllarini o‘zgartirib, yanada tezkor, shaffof va real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyatlarini yaratmoqda. Maqolada shuningdek, AQSh, Germaniya, Janubiy Koreya va Estoniya kabi mamlakatlar misolida moliyaviy nazoratni tashkil etish bo‘yicha ilg‘or xalqaro tajribalar ko‘rib chiqilgan. Xulosalarda O‘zbekistonda raqamli nazorat vositalarini kuchaytirish va raqamli transformatsiyaga moslashtirish bo‘yicha takliflar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot, moliyaviy nazorat, raqamli transformatsiya, audit tizimi, fiskal monitoring, jahon tajribasi, nazorat mexanizmlari, sun‘iy intellekt, real vaqt nazorati, moliyaviy shaffoflik, elektron hisobdorlik.

Bugungi globallashtirish va texnologik inqilob sharoitida raqamli iqtisodiyot barcha sohalarga chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, davlat moliyasini boshqarish, byudjet ijrosini nazorat qilish va moliyaviy oqimlar ustidan doimiy monitoring olib borish jarayonlarida raqamli texnologiyalarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. An’anaviy moliyaviy nazorat shakllari raqamli iqtisodiy muhitda yetarlicha samaradorlikni ta’minlay olmasligi sababli, zamonaviy yondashuvlar va texnologik yechimlarga asoslangan nazorat tizimlarini ishlab chiqish dolzarb vazifaga aylanmoqda.

Moliyaviy nazorat tizimi davlat iqtisodiy siyosatining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, uning asosiy maqsadi moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, byudjet intizomini mustahkamlash va korrupsiya xavfini kamaytirishdan iboratdir. Raqamli vositalar yordamida ushbu maqsadlarga erishish yanada osonlashmoqda: buxgalteriya tizimlarining avtomatlashtirilishi, sun‘iy intellekt asosida monitoring, blokcheyn texnologiyasi orqali tranzaksiyalar shaffofligini ta’minlash kabilar bunga misol bo‘la oladi.

Mazkur maqolada moliyaviy nazoratning nazariy asoslari, uning raqamli iqtisodiyotdagi o‘rni, shuningdek, rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida samarali tashkil etish mexanizmlari

tahlil qilinadi. Shu bilan birga, O‘zbekiston sharoitida mavjud muammolar va istiqbolli yo‘nalishlar yuzasidan takliflar ilgari suriladi.

Moliyaviy nazoratning nazariy asoslari: Moliyaviy nazoratni taminlash uchun quyidagi nazariy yondashuvlarni keltirishimiz mumkun.

1. Sistemali yondashuv

Moliyaviy nazorat raqamli muhitda mustaqil, izolyatsiyalangan holatda emas, balki boshqa iqtisodiy, huquqiy va texnologik tizimlar bilan o‘zaro bog‘langan holda faoliyat yuritadi. Bu yondashuv nazorat tizimlarini yagona raqamli platformalar orqali boshqarish zaruratini yuzaga keltiradi.

2. Institutsional nazariya

Mazkur nazariya moliyaviy nazoratni ijtimoiy institut sifatida ko‘radi. Raqamli transformatsiya sharoitida nazorat institutining vazifalari o‘zgaradi: u endi faqat aniqlash va jazolash emas, balki oldini olish va xatti-harakatlarni shakllantirishga xizmat qiluvchi vosita sifatida qaraladi.

3. Agentlik nazariyasi (Principal-Agent Theory)

Bu nazariyada davlat (asosiy tomon – principal) va byudjet tashkilotlari (agentlar) o‘rtasidagi manfaatlar ziddiyatlari ko‘rib chiqiladi. Raqamli vositalar orqali agentlar faoliyatini real vaqt rejimida nazorat qilish va monitoring qilish imkoniyati oshadi, bu esa manfaatlar uyg‘unligini ta‘minlashda samarali yechim bo‘ladi.

4. Riskga asoslangan nazorat konsepsiyasi (Risk-Based Control)

Nazorat resurslarini cheklangan sharoitda samarali taqsimlash uchun asosiy e‘tibor yuqori xatar darajasiga ega faoliyatlarga qaratiladi. Raqamli texnologiyalar (sun‘iy intellekt, ma‘lumotlar tahlili) risklarni aniqlash va ularni bashorat qilish imkonini beradi, bu esa nazorat jarayonining aniqligini oshiradi.

5. Innovatsion nazorat yondashuvi

Ushbu yondashuvga ko‘ra, nazorat jarayonlari ham zamon bilan hamnafas bo‘lishi, moslashuvchan, dinamik va ilg‘or texnologiyalarni qo‘llagan holda amalga oshirilishi kerak. Shu bilan birga, nazorat subyektlari o‘rtasida raqamli hamkorlikni yo‘lga qo‘yish ham muhim vazifa bo‘lib boradi.

Moliyaviy nazorat — bu moliyaviy resurslardan oqilona va maqsadli foydalanishni, byudjet mablag‘larining belgilangan tartibda sarflanishini ta‘minlashga qaratilgan muhim iqtisodiy vosita hisoblanadi. Uning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Byudjet va moliyaviy intizomga rioya etilishini ta‘minlash;

Mablag‘larning noqonuniy sarflanishi yoki talon-toroj qilinishining oldini olish;

Moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligi va shaffoqligini baholash;

Davlat va xususiy sektor o‘rtasida moliyaviy munosabatlarda adolat va samaradorlikni ta’minlash.

Raqamli iqtisodiyot rivojlanishi ushbu nazorat shakllarining tubdan yangilanishini taqozo etmoqda. Endilikda moliyaviy nazorat faqat an’anaviy audit yoki tekshiruv shaklida emas, balki real vaqt rejimida monitoring, big data tahlili, blokcheyn asosida tranzaksiya nazorati kabi texnologiyalar asosida olib borilmoqda.

Raqamli transformatsiya sharoitida moliyaviy nazoratning o‘zgarishi: Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy nazorat quyidagi asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha takomillashmoqda:

Avtomatlashtirilgan audit tizimlari: Sun’iy intellekt va algoritmik tahlil orqali moliyaviy hujjatlarni skanerlash, ularning to‘g‘riligini baholash va xatoliklarni aniqlash imkoniyati yaratilmoqda.

Real vaqtli monitoring: Davlat moliyaviy tizimlari orqali o‘tadigan barcha mablag‘lar harakati doimiy kuzatuv ostida bo‘ladi. Bu korrupsiya va moliyaviy noqonuniyliklarning oldini olishda muhim vositadir.

Blokcheyn texnologiyasi: Tranzaksiyalarning o‘zgarmasligi, shaffoqligi va kuzatuvchanligi orqali moliyaviy nazoratning yangi bosqichiga erishilmoqda. Masalan, davlat xaridlari va subsidiya tizimlarida blokcheyn asosida monitoring joriy etilmoqda.

Big Data tahlili: Moliya tizimidagi katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish orqali muammoli sohalar, xavf omillari va moliyaviy oqimlardagi noaniqliklar aniqlanadi.

Jahon tajribasi: ilg‘or davlatlar namunasi: Turli davlatlar moliyaviy nazoratni raqamli shaklda yo‘lga qo‘yish borasida bir-biridan o‘ziga xos yondashuvlarga ega. Quyida ayrim ilg‘or tajribalar keltiriladi:

Estoniya: Bu davlat moliyaviy boshqaruv va nazorat tizimining to‘liq raqamlashtirilganligi bilan ajralib turadi. Davlat byudjeti, xarajatlar, shartnomalar va soliqlar blokcheyn va ochiq platformalarda yuritiladi. Har bir moliyaviy operatsiya onlayn tarzda kuzatiladi.

Janubiy Koreya: Moliya vazirligi tomonidan yaratilgan Digital Budget & Accounting System (dBrain) orqali barcha byudjet harajatlari, davlat kontraktlari va subsidiyalar yagona platforma orqali boshqariladi. Bu tizim sun’iy intellekt yordamida noqonuniy harakatlarni aniqlashga qodir.

AQSh: Moliya departamenti tomonidan raqamli audit tizimlari joriy qilinib, davlat tomonidan moliyalashtirilayotgan loyihalarning har bir dollari uchun hisobdorlik tizimi

yaratilgan. GAO (Government Accountability Office) tomonidan faoliyat yuritiladigan tizimlar avtomatlashtirilgan audit mexanizmlari bilan integratsiyalashgan.

Germaniya: Davlat moliyasini boshqarishda shaffoflikni oshirish maqsadida “Open Budget” va “Digital Finance” platformalari orqali real vaqtli nazorat amalga oshirilmoqda.

O‘zbekistonda mavjud holat va rivojlanish istiqbollari: O‘zbekiston ham raqamli iqtisodiyot rivoji sharoitida moliyaviy nazorat tizimini modernizatsiya qilish yo‘lida izchil islohotlar olib bormoqda. Jumladan:

“Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida byudjet jarayonlari va xarajatlarni raqamlashtirish ishlari boshlangan;

Davlat moliyaviy nazorati bo‘yicha elektron tizimlar (masalan, “Goszakupki”, “HISOB”) joriy etilmoqda;

Bosh prokuratura huzuridagi departamentlar tomonidan moliyaviy monitoring ishlari avtomatlashtirilmoqda;

Soliq tizimida onlayn nazorat-kassa mashinalari, elektron hisob-fakturalar joriy qilindi. Shu bilan birga, ayrim muammolar mavjud: tizimlarning o‘zaro integratsiyasi sust, malakali raqamli auditorlar yetishmaydi, normativ-huquqiy bazada zamonaviy raqamli nazorat vositalariga moslashish ehtiyoji mavjud.

Xulosa qilib aytikanda raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy nazorat tizimi tubdan yangilanmoqda va ilgari faqat tekshiruv asosida olib borilgan an’anaviy yondashuvlar endilikda real vaqtli, raqamli asoslangan mexanizmlarga o‘tayapti. Sun’iy intellekt, blokcheyn, Big Data, avtomatlashtirilgan audit kabi texnologiyalar moliyaviy nazoratning aniqligi, tezkorligi va shaffofligini oshirishda muhim vositaga aylanmoqda. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, raqamli vositalarni joriy etish orqali moliyaviy intizomni mustahkamlash, mablag‘larning noqonuniy sarflanishi va talon-toroj qilinishining oldini olish mumkin.

O‘zbekistonda ham bu borada muayyan natijalarga erishilgan bo‘lsa-da, tizimni mukammallashtirish uchun yana ko‘plab islohot va texnologik yechimlar zarur.

Raqamli moliyaviy nazorat tizimini bosqichma-bosqich joriy etish – barcha byudjet tashkilotlari, davlat korxonalari va subyektlari raqamli audit va monitoring platformalariga ulanishi lozim.

Avtomatlashtirilgan audit dasturlarini ishlab chiqish – sun’iy intellekt asosida ishlaydigan tizimlar orqali xarajatlarni avtomatik tahlil qilish va xatoliklarni aniqlash mumkin.

Xodimlar malakasini oshirish – raqamli moliyaviy nazoratni amalga oshiruvchi auditorlar va nazoratchilar uchun maxsus tayyorgarlik dasturlarini joriy etish zarur.

Blokcheyn texnologiyasini davlat moliyasi boshqaruviga kiritish – davlat xaridlari, subsidiyalar va byudjet tranzaksiyalarini kuzatuvchan, o‘zgarmas va ochiq qilish orqali korrupsiyaning oldi olinadi.

Yagona elektron platforma yaratish – moliyaviy hisobotlar, xarajatlar, kontraktlar va monitoring natijalari uchun markazlashgan, integratsiyalashgan platforma zarur.

Jahon tajribasini o‘rganish va moslashtirish – Estoniya, Janubiy Koreya, AQSh va Germaniya tajribalari asosida milliy tizimni takomillashtirishga qaratilgan huquqiy, tashkiliy va texnik chora-tadbirlar ishlab chiqilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". – T.: Ma'naviyat, 2008.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni, 2020-yil.
3. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi rasmiy sayti: www.mf.uz
4. OECD (2021). Digital Government Index: 2021 Results. OECD Publishing, Paris.
5. World Bank (2020). Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption. Washington, DC.
6. Estonian e-Governance Academy. E-Governance in Practice. 2021.
7. GAO (U.S. Government Accountability Office). High-Risk Series: Progress on Many High-Risk Areas, While Others Need Significant Attention. Washington, DC, 2021.
8. Lee, J. & Kim, S. (2020). Digital Transformation in Public Financial Management: The Case of Korea’s dBrain System. Journal of Public Administration and Policy Research.
9. Миракимов Н.М., Юлдашев Ш.Н. "Молиявий назорат ва унинг хусусиятлари". – Т.: Молия, 2019.
10. Давлат бюджети тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (амалдаги тахрирда).